

STUDI SISTEM PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AHKIR

Susan 1*, Muhammad Syarif 2, Andrial Imran 2

¹Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia

²Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia

²Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia

ABSTRACT

Tempat Pemrosesan/pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul disumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah disolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Dalam tugas akhir ini akan dilakukan perhitungan volume sampah per/hari, trip kendaraan per/hari, serta kapasitas daya tampung. Dalam hal ini wawancara lapangan atau ambil andil langsung ke tempat pembuangan akhir. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui volume sampah yang dihasilkan TPA tanjung harapan per hari,trip kendaraan per hari, serta kapasitas daya tampung TPA. Berdasarkan hasil penelitian volume sampah per hari di TPA Tanjung Harpan adalah 44 m³.dan pada manajemen persampahan terbagi menjadi 3 yaitu perwadahan, pengumpulan dan pengangkutan ,dalam perwadahan sampah di kumpul di beberapa TPS, perwadahan di bagi menjadi dua yaitu Individual dan Komunal, sedangkan pada manajemen pengumpulan , pengumpulan dilakukan oleh pihak kebersihan berjumlah 6 orang dilakukan pada pagi dan sore.serta pada manajemen pengangkutan , di lakukan oleh dinas kebersihan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Armada Arm Roll Truk dan Truk

Keywords : Sistem Pengelolaan TPA Sampah

1. INTRODUCTION

Secara nasional sampah sudah menjadi masalah yang sangat penting di Indonesia dengan jumlah sampah yang di hasilkan mencapai 21,45 juta ton pada tahun 2021 yang dihasilkan dari 200 kabupaten/kota, maka cara pengelolaan harus dilakukan dengan cara menyeluruh yang bersifat lengkap, luas yang melibatkan seluruh aspek dan terpadu sehingga tidak berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian masyarakat, tidak mencemari lingkungan serta berdampak pada perubahan prilaku masyarakat. Pengelolaan sampah termasuk mengelola

kegiatan yang terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah dengan cara yang sesuai dengan lingkungan.

Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, tetapi sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menangannya dan juga kesadaran dari masyarakat untuk

pengelolanya. Dalam kenyataannya pengelolaan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Masyarakat sering membuang sampah sembarangan, dan tidak ada kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Sampah merupakan sisa dari aktifitas manusia baik berupa sampah basah dan sampah kering, sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan karena di dalam sampah aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah, disamping produk utama yang diperlukan. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan pertambahannya volume timbunan sampah semakin meningkat sementara tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada lahanya tetap.

Fungsi TPA merupakan salah satu tempat di mana sampah mencapai proses tahap terakhir.

TPA disediakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan lingkungan dan TPA yang aman akan memberikan keuntungan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Pengadaan TPA dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penimunan sampah.

Kebutuhan akan lokasi TPA yang aman di tengah perkembangan penduduk yang pesat menjadi masalah tiap

wilayah, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara mendapatkan lokasi pembuangan sampah secara tepat dan aman. Lokasi TPA yang aman berkaitan dengan minimalnya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah seperti minimalnya pencemaran air tanah, pencemaran udara serta gangguan Estetika yang memerlukan penanganan intensif.

Permasalahan TPA yang ada di Tanjung Harapan adalah terjadinya tumpukan sampah yang datang dari truk pengangkut, sehingga perlu penanganan khusus agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Jenis studi ini merupakan studi deskriptif-kuantitatif, dengan melakukan wawancara untuk mengetahui jumlah sampah di TPA Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, serta mengetahui manajemen pengelolaan sampah.

2. METHODOLOGY

Jenis Study

Jenis studi ini merupakan studi deskriptif-kuantitatif, dengan melakukan wawancara untuk mengetahui jumlah sampah di TPA Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, serta mengetahui manajemen pengelolaan sampah.

Objek Study

Penelitian dilakukan di TPA Tanjung Harapan, Kelurahan Tanjung Harapan. Objek dalam penelitian ini adalah sampah yang dihasilkan TPA Tanjung Harapan kecamatan Nunukan Selatan.

Gambar. 1 Lokasi Penelitian

Informan Study

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar benar menguasai masalah, yang sudah bekerja di TPA Tanjung Harapan, adminitrasi, pegawai alat berat di TPA , dan yang bertanggung jawab di TPA tanjung harapan.

Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas akhir. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan sedangkan wawancara dilakukan pada petugas kebersihan untuk mendapatkan data yang berasal dari lapangan

Tahap Penelitian

Gambar. 2 Tahap Penelitian

3. RESULT AND DISCUSSION

Hasil Perhitungan

Volume sampah per hari di TPA tanjung harapan adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N}$$

$$\bar{x} = \frac{60m^3 + 66,1m^3 + 62m^3 + 63,8m^3 + 32m^3 + 6,1m^3 + 16m^3}{7}$$

$$= 44 \text{ m}^3/\text{hari.}$$

Volume sampah per hari 44 m³/hari, untuk trip kendaraan yang berlangsung Dari poll ke TPS adalah 2 kali trip dan daya tampung di TPA adalah sebagai berikut 249.972 m³.

Tabel 1. Jenis Sampah

No	Jenis Sampah	M3
1	Sisa Makanan	20,240

No	Jenis Sampah	M3
2	Kayu, ranting, dan daun	3,608
3	Kertas	10,296
4	Plastik	9,372
5	Logam	0,088
6	Kain dan Tekstil	0,088
7	Karet dan Kulit	0,044
8	Kaca	0,044
9	Lainnya	0,044
	Jumlah	43,824

Manajemen Sampah

Pada sistem perwadhahan sampah akan di kumpul di beberapa TPS berupa konteiner berukuran 340 cm × 200 cm × 110 cm dengan kapasitas 7,3 m3 dengan jumlah kontainer 3 buah, dalam perwadhahan di bagi menjadi 2 yaitu individual dan komunal. pada pengumpulan di lakukan oleh pihak kebersihan berjumlah 6 orang yang di lakukan pada pagi dan sore, pagi hari di mulai pu kul 08.00 sampai pukul 12.00 sedangkan sore hari dimulai pukul

15.00 sampai 18.00 menuju TPA. pengumpulan di bagi menjadi 2 yaitu secara langsung dan tidak langsung, sedangkan di proses pengangkutan di lakukan oleh dinas kebersihan kabupaten nunukan dengan menggunakan armada arm roll truk dan truk. yang beroperasi 1 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore. Selanjutnya setelah sampah di ambil dari semua TPS oleh kendaraan pengangkut sampah, sampah akan di bawah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) yang akan di lakukan proses pemilahan dan proses proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan pihak TPA.

Volume sampah per hari di TPA Tanjung Harpan adalah 44 m3.dan pada manajemen persampahan terbagi menjadi 3 yaitu perwadhahan, pengumpulan dan pengangkutan ,dalam perwadhahan sampah di kumpul di beberapa TPS, perwadhahan di bagi menjadi dua yaitu Individual dan Komunal, sedangkan pada manajemen pengumpulan, pengumpulan dilakukan oleh pihak kebersihan berjumlah 6 orang dilakukan pada pagi dan sore.serta pada manajemen pengangkutan , di lakukan oleh dinas kebersihan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Armada Arm Roll Truk dan Truk.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar (1990). Definisi pengelolaan sampah , Jakarta : Rineka , Cipta, 2010.
 Dainur, (1995). Definisi Sampah .Bandung .Damanhuri ,E.2010. Diktat pengelolaan Sampah .Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB): Bandung.
 Damanhuri dan Padi, (2004) .Diktat Pengelolaan Sampah .Teknik Lingkungan Institutit Teknologi Bandung (ITB): Bandung.
 Perpustakaan .uns.ac..id